

8. Будрина Е.В. Механизм управления системой городского пассажирского транспорта / Е.В. Будрина, Н.А. Логинова // Транспорт Российской Федерации. – 2012. – № 3-1 (10-11). – С. 30-33.

9. Романова Н.А. Совершенствование организационных структур управления городским пассажирским транспортом / Н.А. Романова // Научный журнал КубГАУ – 2015. – № 114 (10) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ej.kubagro.ru/2015/10/pdf/46.pdf>

10. Мищенко Г.И. Механизмы государственного управления развитием транспортного обслуживания населения в регионе: дисс. ... канд. наук гос. управления / Мищенко Геннадий Иванович; Донецкий государственный университет управления. – Донецк, 2012. – 249 с.

УДК 351
DOI

НОВАЯ ПАРАДИГМА ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ: ПОНЯТИЕ, МЕТОДОЛОГИЯ, ОСОБЕННОСТИ

СМЕЛЯНСКАЯ Д.Н.,
канд. пед. наук,
доцент кафедры таможенного дела
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»
Луганск, Луганская Народная Республика

Аннотация. В исследовании интерпретируются особенности новой парадигмы публичного управления. Анализируются методологические и теоретические концепты, которые генерируют фундаментальную основу рассматриваемой парадигмы, а именно: теорию общественного выбора и сетевой подход.

Ключевые слова: парадигма, публичное управление, парадигма публичного управления, сетевой подход, теория общественного выбора, креативная экономика, публичная и общественная сферы государственной власти

THE NEW PARADIGM OF PUBLIC ADMINISTRATION: CONCEPT, METHODOLOGY, FEATURES

SMELYANSKAYA D.N.,
candidate of pedagogical sciences, Associate
Professor of Department of Customs Affairs
SEI HE LPR «Lugansk Vladimir Dahl
State University»,
Lugansk, Lugansk People's Republic

Abstract. The study interprets the features of the new paradigm of public administration. The methodological and theoretical concepts that generate the fundamental basis of the considered paradigm, namely, the theory of public choice and the network approach, are analyzed.

Keywords: paradigm, public administration, public administration paradigm, network approach, public choice theory, creative economy, public and public spheres of state power

Актуальность. В контексте формирования нового государственного управления в Луганской Народной Республике особую актуальность приобретает углубление

исследований сущности публичного управления, поскольку именно ему отведена основная роль в процессе становления государственности нашей страны. В условиях демократии подобный потенциал имеет практика управления. В то же время необходимо констатировать, что практика управления находится в процессе модернизации, незавершённого перехода от командно-административного состояния к качественно демократическому, от государственного управления к публичному.

В течение много времени отечественные (и не только) учёные постоянно пытаются как можно шире раскрыть парадигму эффективности публичного управления. Тем не менее, как показывает практика, пока не удаётся достичь такого уровня организации публичной власти, при которой бы её органы обеспечивали функционально-достаточную и структурно-непротиворечивую систему управления.

Как никогда, сегодня мы ощущаем разрыв между ожиданиями населения и реальным публичным управлением. И всё это обуславливает потребность в поиске новых научных подходов к оценке современного состояния и определения приоритетов и задач государственного управления, наполнение её концепций, государственных программ практическими достижениями, новыми теоретическими положениями с ориентацией на мировые стандарты.

Анализ последних исследований и публикаций. Значительный вклад в развитие теории публичного управления сделано такими учеными: А.Г. Барабашев, Г.И. Герасимова, Н.Е. Дмитриева и Е.М. Стырин, А.А. Косоруков, Р.М. Нуреев, В.В. Огнева, В.С. Рахманин, а также иностранными исследователями. Однако ситуация в науке очень быстро изменяется, многие новые конструкции требуют пояснения.

Цель статьи – рассмотреть и проанализировать понятие, методологию и особенности новой парадигмы публичного управления.

Изложение основного материала исследования. Сегодня во всём мире происходят глубокие социальные и экономические изменения, обусловленные общим процессом мирового развития и определения человека наивысшей ценностью. Основной чертой теории публичного управления является то, что она рассматривает людей с позиции активных участников государственного управления.

Уже несколько десятилетий явления, имеющие общечеловеческое значение, кардинально меняют социально-экономическую карту мира, характер, технологии и содержание управления в целом, тем более государственного управления. К этим явлениям относятся цифровизация, финансиализация, креативизация, партисипатизация.

Сфера влияний таких явлений и соответствующие механизмы действия на общество различны. Их можно обозначить следующим образом.

Цифровизация прежде всего изменяет процессы создания благ таким образом, что ни одна сфера общественного бытия не обходится без компьютерных (цифровых) технологий.

Финансиализация знаменует собой создание огромного виртуального пространства экономики, которая переросла из изначально отведенной ей роли обслуживания экономики финансовыми потоками и создала гидру, которая пожирает экономику, подменяет реальный экономический мир финансовым.

Креативизация предлагает новый продукт, в котором креатив формирует основную потребительскую стоимость и имеет цену.

Партисипативная демократия меняет субъекта управления – государство, и поэтому смещает центры принятия решений и ответственности. Такие явления взаимосвязаны, что обуславливает появление новой экономики, культуры, политики, мировоззрения и, как следствие – новое государственное (публичное) управление. Ни в одной цивилизованной, экономически развитой стране государственные органы управления не могут игнорировать такие явления, поскольку их влияние на современный мир является значительным и всеобъемлющим.

Все эти явления существенно повлияли на управление государственным сектором двумя путями. Во-первых, это привело к маркетизации государственного сектора в том смысле, что наметилась тенденция переноса государственной деятельности в частный сектор, сокращение инвестиций, сокращение государственного сектора. Во-вторых, принципы управления государственным сектором отходят от бюрократии. На самом деле эти два понятия взаимосвязаны в том смысле, что маркетизация происходит из-за провала бюрократии, а также является альтернативой бюрократии. Эти изменения коренным образом изменили роль государственного сектора в обществе от администрации к управлению. Таким образом, новый менеджериализм в государственном секторе стал реальностью, и эта тенденция кажется необратимой.

Одним из определяющих требований эффективного функционирования демократического, правового, экономически развитого, социального государства является создание полноценной системы публичного администрирования. Этот институт представляет собой один из элементов организации публичной власти, специфика которого заключается в его двойственной политической природе, институциональный аспект которого включает в себя органы исполнительной власти и органы муниципалитета, которые интегрированы в один государственный механизм управления государством – публичное управление.

Поскольку публичное управление – это не только административный, но и политический процесс, то его системное понимание включает действия формальных и неформальных факторов, которые непосредственно являются ключевыми составляющими процесса принятия и выполнения решений, а также формальными и неформальными структурами, созданными для принятия и выполнения таких решений.

Преобразования, происходящие в общемировой рыночной системе, привели к выводу о целесообразности модернизации новой управленческой парадигмы – системы концептуальных идей и представлений, которая способна решать сформировывающиеся в науке несоответствия путём обоснования накопленного эмпирического материала и открывая маршрут к всестороннему углублению знаний.

Определённое место в современной административной парадигме отводится государственным органам, их функциям, конфигурации, административным процедурам, механизмам оказания публичных услуг, должностным нормативам. Государственная служба рассматривается как высокопрофессиональная деятельность, основанная на принципе меритократии, согласно которому руководящие должности должны занимать способные и достойнейшие сограждане с высоким уровнем развития интеллекта и этических принципов. В рамках новой парадигмы выделяют три базовых структурных элемента: 1) компетентностная модель (Professional Competency Approach), в которой акцент сделан на рост и улучшение профессионального уровня государственных служащих; 2) мотивационная модель (Public Service Motivation), в структуре которой лежит понимание госслужащим миссии общественного служения; 3) этическая модель (Democratic Moral Values), в рамках которой внимание уделено гуманистической составляющей административной деятельности [1, с. 172-173].

На практике представленные элементы интегрируются, дополняя и уточняя друг друга в рамках новой парадигмы публичного управления.

В новой парадигме речь идёт о целесообразности последующего развития и совершенствования общественного сектора на основе задействования лучших методик управления, которые, по мнению Д. Осборна и Т. Геблера, сориентированы на миссию, а не на директивы, сконцентрированы на потребностях потребителя и организации предоставления публичных услуг на основе конкурентности и сотрудничества, на создании перспективы выбора для граждан; оценке деятельности не по затратам, а по показателям, преобладании общественных выгод над расходами [13, с. 28]. В соответствии с таким ракурсом желательно акцентировать внимание на значительном

росте роли негосударственных субъектов в механизмах государственного и социального управления.

Как следствие, миссия государства изменяется, происходит существенный скачок от диспозиции главного инициатора государственной политики к субъекту, который гарантирует взаимодействие между разнообразными интересами общества, регулируя и управляя социальными процессами.

Таким образом, элементами новой парадигмы являются: переориентация деятельности органов государственных структур на обслуживание общества; введение «клиентских» методов в рамках предоставления административных услуг; разграничение на практике политических и административных должностей органов государственного управления, повышение профессионализма и разработка стандартов компетентности государственных служащих.

Обозначив суть новой парадигмы публичного управления, рассмотрим методологические и теоретические концепты, которые формируют фундаментальную основу рассматриваемой парадигмы, а именно: теорию общественного выбора и сетевой подход. В теории общественного выбора объектом мониторинга является механизм принятия государственных решений. Теория общественного выбора ставит перед собой цель сопоставить взаимоотношение людей в государственном секторе, то есть поведение людей, которые выступают в роли избирателей, лидеров или членов политических партий, чиновников с совокупностью результатов, которые, как отмечает Дж. М. Бьюкенен, мы наблюдаем, или могли бы наблюдать [9, с. 11-22].

В основу концепции общественного выбора положены три базовых методологических принципа: 1) методологический индивидуализм; 2) концепция экономического человека; 3) политика обмена. Методологический индивидуализм изучает индивида как действующее лицо, а не как органическую единицу (партию, область страны, народ), поведение которой в политике объясняется с точки зрения рационального экономического поведения. С позиций теории общественного выбора, политики одобряют, прежде всего, те программы, которые способствуют быстрому росту их престижа и повышают шансы одержать победу на очередных выборах.

Теория общественного выбора комбинирует определённые модели экономической теории, основанные на умозаключении о том, что люди стремятся к максимизации своей полезности, и их собственное экономическое процветание является важным элементом этой полезности. Поскольку важным методологическим принципом теории общественного выбора является концепт «*homo economicus*» (человек экономический), все – начиная от избирателей и заканчивая президентом – руководствуются в своей личной и профессиональной деятельности экономическим принципом, то есть сравнивают выгоды и издержки от своего выбора, деятельности и ситуации [6, с. 9-10]. Теория общественного выбора обозначает главную цель функционирования государства как заботу об общественных интересах. Что касается людей, действующих в политической сфере, то они представляют свои личные интересы.

В 50-60-е гг. XX века в США создаётся новый концепт – сетевой подход. В науке существуют пять структурных элементов сетевого подхода. 1. Теория политических сетей модернизирует отношения между государством и современным социумом, концепт теории предусматривает вместо попытки репродукции сложной структурной лестницы общества для управления учёт этой тенденции и перемещение её в сторону процесса принятия решений. 2. Теория политических сетей восстанавливает и систематизирует связи между управлением и политикой, предполагает новое видение сопоставления политических и управленческих компонентов в процессе разработки и проведения политических решений. Более того, изменяется ракурс позиционирования государства как агента политики: государство и его институты признаются важными, но не единственными субъектами, которые принимают участие в процессе принятия решений; в противовес идее независимости

государства в политике утверждается непосредственная связь государственных структур с другими социально-политическими организациями. 3. Сетевой подход учитывает моральное и психологическое измерение в рамках исследования политики и процесса принятия важных решений. 4. В теории политических сетей, кроме признания важности понятия «институт», особый акцент делается на внутренних связях и отношениях как ключевом элементе сетевой структуры концепта. 5. Теория политических сетей рассматривает проблему эффективности не в аспекте «цели – средства», а с позиции соотношения «цели – процессы», что означает внимание скорее к действительности и реальной ситуации (практический подход), чем к эффективности управления [12, с. 10-13].

Следует подчеркнуть, что анализ существующих подходов в публичном управлении позволяет сделать вывод, что рассматриваемые концепты концентрируют свою содержательную часть на различных аспектах общественного управления (соотношение деятельности индивидов в государственном секторе, а именно: политиков, избирателей, членов политических партий, бюрократов).

В Европе история публичной администрации выступает примером постоянства изменений и процессов её совершенствования, выражается в адекватности ответов на общественные вызовы, которые связаны в первую очередь с кардинальными изменениями экономической и политической системы. Считается, что новая форма осмысления процесса административной трансформации является причиной трёх значительных изменений, которые происходили в Западной Европе и в США в течение прошлого столетия: изменение идеологической парадигмы, обновление политических систем государств и реструктуризация экономики. Л. Жюспен, бывший премьер-министр Франции, в своё время говорил, что «система государственного управления должна реформироваться, поскольку общество и весь мир меняются, появляются новые технологии, а публичная администрация, как и организации частного сектора, не может избежать поиска оптимальных путей своей деятельности» [11, с. 273]. Следует уточнить, что западноевропейский подход предполагает исследование роли государства в регулировании публичной сферы. Акцентируется внимание на том, что сегодня государство активно привлекает экспертное сообщество, институты гражданского общества и демократической общественности для достижения общественного согласия и совместного принятия политических решений при относительной публичности. Важно то, чтобы институты гражданского общества не воспроизводились политической системой с целью легитимации, а возникали спонтанно из повседневной практики.

Публичное управление, как уникальный концепт, развивается в рамках нескольких парадигм, которые, как указывалось выше, предусматривают переосмысления содержательной основы с целью формирования новой концепции публичного управления.

Первая парадигма имеет отношение больше к государственному управлению, чем к публичному. Однако в контексте новейших исследований и представленных подходов, сущность её заключается в следующем: изменение задач государственного управления с учётом административных реформ и их оптимального перераспределения не только в части реализации экономического механизма, но и организационного, связанного с изменением функций органов власти и реформированием их организационных структур (например, производством публичных услуг). Согласно концепту данной парадигмы, государство выступает в качестве «гарант – регулятор». То есть, сначала оказание услуг – это выполнение государством гарантированной функции, а уже потом – регуляторной.

Вторая парадигма формируется под влиянием административного и ситуационного подходов. Её сущность заключается в привлечении каждого члена общества к управлению страной через референдумы, выборы, обращение. То есть, вторая парадигма отображает главную сущность публичности в управлении

государством: развитие активного участия гражданина и гражданского общества в управленческом процессе с учётом административной составляющей.

Публичное управление использует административные методы для достижения своей основной цели – демократизации общества. Зарубежные исследователи констатируют, что публичный интерес давно перешагнул пределы государственного, оказавшись сферой формирования общественного мнения [10, с. 231-236].

Крен в сторону второй парадигмы отмечают Н.Е. Дмитриева и Е.М. Стырин. Исследователи подчёркивают, что государство в лице органов власти и должностных лиц всё чаще становится участником взаимодействий в глобальной сети коммуникаций.

Поэтому политическое руководство многих развитых стран начинает признавать, что наиболее эффективной стратегией участия в стремительно развивающихся глобальных взаимодействиях является стратегия открытости и доступности как самих взаимодействий, так и той информации и данных, которые имеются в распоряжении у государственных органов и могут использоваться другими социальными и экономическими факторами для создания новых ценных и полезных всему обществу продуктов и услуг [3, с. 128].

А.А. Косоруков делает конструктивный вывод, что на новейшем этапе публичная сфера во многом соединена с механизмами информатизации и нормотворческой активности государства в условиях массовой демократии, отображающей наладившийся баланс общественных и государственных интересов. Благодаря сплетению публичной и общественной сфер государственная власть вынужденно берёт на себя ряд новых функций в сфере управления публичной сферой и публичной политикой. При этом консолидирующаяся в сетевой публичной сфере общественная власть понемногу берёт на себя всё больше ответственности за развитие страны и обретает новые политические функции. В современных условиях социально-экономического и политического развития это приводит к преодолению тупика сжатия и «рефеодализации» публичной сферы, поиску со стороны государственной и общественной власти конструктивных вариантов достижения политических консенсусов как между собой, так и внутри каждой из них [5, с. 24].

В.В. Огнева констатирует: «С учётом усложнения взаимозависимостей между государственными, частными и некоммерческими организациями при формировании и реализации государственной политики неизбежно возрастает роль рыночных отношений в государственном секторе. В результате концепция административного государства замещается концепцией эффективного, малозатратного государства. Такая трактовка госуправления укладывается в парадигму теории государственного менеджмента» [7, с. 250].

Креативная экономика – новое явление, которое охватывает значительный по масштабу деятельности и размеру сектор экономики. Границы ограничения секторов экономических отраслей, принадлежащих или не принадлежащих к креативной экономике, являются неоднозначными.

В условиях высоких темпов развития креативной экономики государственные органы должны оценивать размеры экономического сектора и его границы. Такая политика предусматривает разработку нормативных документов, которые бы определяли технологии и процедуры оценки этого сектора, ведение соответствующей статистики, отслеживание динамики и эволюции.

Органы государственного управления должны осуществлять мониторинг сектора, отслеживать тенденции, которые происходят в мире, и прогнозировать возможность «перехвата» таких трендов отечественными субъектами предпринимательства, творческими коллективами и личностями.

Таким образом, креативная экономика, несмотря на её важность для общества и значимость в процессах формирования финансовых потоков, требует изменения государственного управления, расширения круга его задач и функций, изменения характера и технологий практики управления.

В мире назрела потребность кардинального изменения экономической модели развития, которая требует коренной модернизации модели взаимоотношений между субъектами экономики и государственным управлением. Общество сформировало запрос на развитие креативной рыночной экономики, которая включает: систему издержек и противовесов в виде институтов устойчивого среднего класса, частной собственности, развитого предпринимательства, эффективных и подконтрольных обществу государственных органов контроля и надзора, справедливого правосудия, независимых средств массовой информации, а также активных правосознательных гражданских институтов.

Мы считаем, что экономический фактор является важной конструкцией государственного управления, но не единственной. Необходимо рассматривать единство факторов внешней и внутренней среды государства. Нам ближе позиция В.С. Рахманина, который указывает на целевой и мотивационный компонент изменений. Исследователь уточняет: «Перспектива представляется не в освобождении от власти, если иметь в виду государство, а изменении его природы, оснований и функций. Кратко говоря, из «ночного сторожа» овеществлённого труда она (власть) должна превратиться в императивный гарант свободы, защиты, безопасности и умножения творческого потенциала живого труда. А это предполагает его метаморфозу по вектору гуманизма, демократии, публичной открытости, интеллектуального динамизма и этической рефлексии» [8, с. 83].

Изменения обеспечивают исторические и политические предпосылки. По мере того как объективные ограничения имеющейся у человека свободы выбора ослабевают, у него усиливается субъективное ощущение собственной независимости. У данного процесса, как мы продемонстрируем, тоже есть свои последствия. Тот факт, что массы начинают придавать первостепенное значение свободе выбора, способствует утверждению политической системы, обеспечивающей наиболее широкие возможности для такого выбора [4, с. 206].

Важным конструктом изменений является фактор информатизации. Такая нерешённая проблема относительно обеспечения пассивного доступа к информации, в том числе несвоевременное или неполное обнародование на официальных сайтах органов государственной власти информации о принятых решениях, нормативно-правовых актах, обнародования системы учёта документов, существует и сегодня. Данное явление является скорее исключением, чем повседневной нормой для всех исключительно органов публичной власти. Кроме того, информация, которая публикуется на веб-сайтах, иногда выкладывается не полностью, или её чрезвычайно трудно найти, особенно рядовому гражданину, который не ориентируется в функциях и полномочиях конкретного органа государственного управления.

Органам государственной власти необходимо уделить особое внимание, даже можно сказать на безукоризненное, правотворчески грамотное выполнение контрольных документов. Организовывать обучение должностных лиц, которые осуществляют соответствующую работу в структурных подразделениях, ответственных за предоставление публичной информации, систематически оказывать организационно-методическую помощь правильности оформления документов, усилению контроля над своевременностью их рассмотрения, обеспечению оперативного решения затронутых проблем, устранению формального подхода к их решению.

Совершенствуя нормативно-правовую базу законодательства в сфере доступа к публичной информации в деятельности органов государственной власти необходимо учитывать не только необходимость гармонизации всего пласта общих и специальных правовых актов в этой сфере, но и отсутствие прозрачного механизма доведения до общественности информации органами публичной власти. Поэтому постепенно необходимо вводить реальный, работающий механизм обратной связи власти и граждан.

Видоизменение управленческой структуры в информационном обществе XXI века прогрессирует от принципов жёсткого воздействия с помощью иерархических инструментов администрирования, порождающих конкуренцию, тотальный контроль и субъектное обезличивание, к взаимодействию на основе сотрудничества, которые формируются на общности интересов всех участников, конструктивном единстве и осознанной личной ответственности за принятые решения и их реализацию.

Совершенствование нового типа коммуникации – сетевых ризомных структур – гарантирует моментальную взаимосвязь субъектов, их интерактивное общение, что конституирует многообразие и разноплановость участников коммуникации, вещаемых по различным информационным каналам сообщений. Следовательно, разработка и реализация на практике современной системы управления позволяет проектировать новые идентичности и формы социальной реальности. В социуме формируются новые конструктивистские схемы общественной этики и социальной солидарности [2].

Трансформация публичного управления происходит на базе инновационных механизмов взаимодействия между политическими, правительственными структурами, бизнесом и организациями гражданского общества, используя, прежде всего, коммуникационный потенциал в процессе взаимодействия различных уровней субъектности в сфере публичного управления, гражданских инициатив.

Для действенного участия гражданского общества в публичном управлении необходимы условия, прежде всего развитость или зрелость гражданского общества, то есть готовность разделить ответственность за управленческие решения, и, как следствие, последствие гражданских инициатив.

Также важным условием является институциональная способность гражданских организаций влиять на государственную политику таким образом, чтобы защищать интересы различных слоёв населения и проводить социальную политику. В таком контексте актуальным является создание системы противодействия лоббированию частных интересов или интересов отдельных групп, в том числе политических. Важным фактором для успешного взаимодействия гражданского общества и публичной власти выступает механизм обратных связей, который создаётся в первую очередь в постановке общественных проблем перед властью, а во вторую – как оценка её деятельности. В перспективе реализации обратных связей – общественность контактирует с государством как клиент или совокупность клиентов, получающих услуги.

Управленческие принципы и практики ориентации на клиента и его запросы, приверженность активному стилю действий в решении конкретных проблем, простота структуры и профессионализм, открытость и доступность способствуют построению системы надлежащего управления, в которой воплощаются: участие, консенсус, ответственность (подотчётность), прозрачность, надлежащее реагирование, эффективность и результативность, равенство и учёт интересов, принцип верховенства права.

Таким образом, можно говорить об усилении роли человеческого фактора как причины смены управленческой парадигмы.

Выводы по проведённому исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Во-первых, государственное управление является мультипарадигмальной отраслью знания, имеет несколько относительно самостоятельных парадигм, связанных между собой методологическим содержанием и теоретическим инструментарием.

Во-вторых, необходимо констатировать, что парадигма государственного управления – это научно-теоретическое, концептуальное и методологическое понимание государственного управления как организационного механизма регулирования различных общественных отношений (законодательной, исполнительной и судебной власти, их органов, государственных служащих).

В-третьих, фундаментальные изменения управленческой парадигмы, происходящие в современном мире, побуждают к структурным реформам в отечественной системе государственного управления, сущность которых заключается в переходе от движения по инерции до управляемого развития.

Публичное управление предполагает активное взаимодействие власти и общества, то есть переход от государства-монополиста к государству-сервису для граждан. Главные принципы эффективного управления (честное и прозрачное проведение выборов, представительство и участие; обратная связь; эффективность и результативность; открытость и прозрачность; верховенство права; этическое поведение; компетентность и состоятельность; инновационность и открытость к изменениям; устойчивое развитие и стратегическая ориентация; рациональное управление финансами; права человека, культурное многообразие и социальная сплочённость; подотчётность на всех уровнях, привлечение к принятию и реализации публичных решений, учитывая заинтересованные политические стороны).

Указанные принципы являются проверенными практическими механизмами, которые позволяют в условиях реалий XXI столетия избегать большого количества рисков и достигать в наиболее приемлемые сроки оптимального бюджета планируемых результатов, обеспечивая тем самым приемлемое для всех сторон качество публичного управления, динамичное развитие и позитивные перемены в обществе.

В частности, современная парадигма публичного управления реализуется путём публичного управления, при котором уменьшается государственное давление на общественные процессы, меняется стиль деятельности государственных чиновников: от «указывать» к «направлять». Именно публичность предполагает осуществление различных видов деятельности для достижения общественных целей. Публичность интереса и позиции означает, что их субъектом (носителем) является общество как органическая конструкция. Публичность политики имеет место тогда, когда она направлена на достижение общественных целей и обеспечения общественных интересов.

На основе надлежащего управления и постоянной связи публичного, частного и общественного секторов, а также активного участия всех связей в комплексе при подготовке управленческих решений, которые способствуют построению социального диалога, трансформируются в эффективную, современную систему публичного управления.

Эффективное управление является своего рода вершиной эволюции публичного управления, и вобрало в себя всё лучшее и наиболее результативное от предыдущих теоретических и практических достижений демократических реформ в цивилизованных странах.

Основываясь на опыте общемировых тенденций в области государственного управления, можно отметить, что первоочерёдными задачами модернизации органов публичной власти становится совершенствование процессов оценки эффективности их деятельности (внедрение новых внутренних организационных методик и технологий, разработка чётких критериев и показателей, увеличение открытости и информатизации процесса), которые должны проходить параллельно с увеличением их подконтрольности правосознательному обществу, так как именно уровень удовлетворённости населения является важнейшим критерием оценки деятельности любого государственного института.

Оценивая роль демократии в процессе становления государственности в Луганской Народной Республике, можно сделать вывод о том, что в процессе создания государства демократизация механизмов публичного управления является тем неисчерпаемым источником и действенным фактором рациональности и эффективности, на основе которого основывается дальнейший процесс ретрансформации государства как инструмента авторитарного управления в

гражданское общество, как демократической формы добровольной самоорганизации человеческого взаимодействия.

Усилия публичной власти следует направить на дальнейшее развитие государства и его институтов, на создание условий для формирования институтов гражданского общества.

Необходимо отметить, что подход к оценке и дальнейшего повышения эффективности публичного управления является междисциплинарной методологической проблемой, которая основывается на комплексе теорий (социологических, политических, экономических), использовании различных тактик и стратегий.

Перспективы исследования связаны с разработкой практического инструментария проекции новой парадигмы публичного управления в условиях современного развития государства.

Список использованных источников

1. Барабашев А.Г. Кризис государственного управления и его влияние на основные административные парадигмы государства и бюрократии / А.Г. Барабашев // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2016. – № 3. – С. 163-194.
2. Герасимова Г.И. Связи с общественностью в контексте смены управленческой парадигмы / Г.И. Герасимова // Общество: социология, психология, педагогика. – 2016. – № 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dom-hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/spp/2016/4/sociology/gerasimova.pdf
3. Дмитриева Н.Е. Открытое государственное управление: задачи и перспективы в России / Н.Е. Дмитриева, Е.М. Стырин // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2014. – № 1. – С. 127-148.
4. Инглхарт Р. Модернизация, культурные изменения и демократия: последовательность человеческого развития / Р. Инглхарт, К. Вельцель. – М.: Новое издательство, 2011. – 464 с.
5. Косоруков А.А. Публичная сфера и цифровое управление современным государством: монография / А.А. Косоруков. – М.: МАКС Пресс, 2019. – 320 с.
6. Нуреев Р.М. Новая политическая экономия. Научные труды Дон-НТУ / Р.М. Нуреев. – 2011. – Вып. 40-1. – С. 5-15.
7. Огнева В.В. Реформа государственного управления в современной России: в поисках новой модели / В.В. Огнева // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. – 2012. – № 7 (126). – Вып. 22. – С. 249-254.
8. Рахманин В.С. Философские парадигмы модернизации / В.С. Рахманин // Вестник ВолГУ. Серия 7. Философия. Социология и социальные технологии. – 2011. – № 2 (14). – С. 74-84.
9. Buchanan J.M., Tullock G. The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1992. – 270 p.
10. Habermas J. The public sphere / J. Habermas // Jurgen Habermas on society and politics: A reader, ed. S. Seidman; Boston: Beacon Press, 1989. – 265 p.
11. La reforme de l'Etat. – Paris: La documentation Française, 1999. – P. 273.
12. Libecap G. Distributional Issues in Contracting for Property Rights. Journal of Institutional and Theoretical Economics, 1999. – Vol. 145. – P. 6-24.
13. Osborne D., Gaebler T. Reinventing Government. How the Entrepreneurial Spirit Transforming the Public Sector. – N.Y.: A PlumeBook, 1992. – 420 p.